

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

MATJANOVA Munajat Urazbaevna*Nukus davlat pedagogika instituti**magistranti*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7779232>

MUSIQA MADANIYATI DARSLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA O'QITISHNING FAOL USULLARIDAN FOYDALANISH

ANNOTATSIYA

O'quvchilarga musiqiy ta'lim berish jarayonida zamonaviy interfaol metodlardan foydalanib musiqa mashg'ulotlarini olib borish yo'llari bayon etilgan. O'quvchilarda mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirish ularni o'z ustida ko'proq ishlashga jalb etish, ta'lim berish jarayonlarida axborot kommunikatsion texnologiyalaridan ko'proq foydalanish, muammoli vaziyatlardan tez chiqib ketish, o'zini-o'zi tahlil qila olishi, musiqa madaniyati darslarida ritm hissi, badiiy obrazli ijro etish, talaffuzga e'tibor berish, intonatsiyani to'g'ri qo'yish, sifatli kuylash metodlari kabilar bayon etilgan.

Kalit so'zlari: zamonaviy texnologiya, musiqa, talim-tarbiya, tadbqiq, yosh avlod, metod, musiqa madaniyati, modul texnologiyasi, qo'shiq kuylsh, ritm, o'qituvchi, o'quvchi.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЙ

АННОТАЦИЯ

В процессе музыкального воспитания учащихся описываются способы проведения уроков музыки с использованием современных интерактивных методов. Повышение способности учащихся к самостоятельному мышлению, привлечение их к большей работе над собой, более широкое использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе, быстрый выход из проблемных ситуаций, самоанализ, музыка на уроках культурологии, чувство ритма, артистичность, обращая внимание на произношение, правильную интонацию и способы качественного пения.

Ключевые слова: современные технологии, музыка, образование, применение, молодое поколение, метод, музыкальная культура, модульная технология, пение, ритм, педагог, ученик.

USE OF ACTIVE TEACHING METHODS IN INCREASING THE EFFICIENCY OF MUSIC CULTURE LESSONS

ANNOTATION

In the process of musical education of students, the ways of conducting music lessons using modern interactive methods are described. Increasing the ability of students to think independently, involving them in more work on themselves, wider use of information and communication technologies in the educational process, a quick way out of problem situations, introspection, music In cultural studies lessons, a sense of rhythm, artistry, paying attention to pronunciation, correct intonation and methods of high-quality singing.

Key words: modern technologies, music, education, application, young generation, method, musical culture, modular technology, singing, rhythm, teacher, student.

Hozirgi kunda respublikamizning barcha ta'lim tizimida, ayniqsa oliy pedagogik ta'lim tizimida pedagog - kadrlar tayyorlashning sifat va samaradorligini yuqori ko'tarishga katta ahamiyat berilmoqda va bu borada turli pedagogik izlanishlar olib borilmoqda. Bu izlanishlarning aksariyati o'qitish maqsadi va uning yuqori natijalariga erishishida ta'limga ilg'or pedagogik texnologiyalarni kiritish orqali ta'lim samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, ta'limni texnologiyalashtirish eng muhim vazifalardan bo'lib turibdi.

O'qitishning faol usullarini paydo bo'lishi va rivojlanishi o'qitish jarayonining oldida paydo bo'lgan. Ta'lim oluvchilarga nafaqat bilimlar berish, balki idrok etuvchi qiziqishlar va qobiliyatlar, ijodiy fikrlash, mustaqil aqliy mehnatning ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlanishini ta'minlashdan iborat bo'lgan yangi vazifalar bilan ifodalanadi. Yangi vazifalarni vujudga kelishi axborotlarni shiddatli rivojlanishi bilan asoslanadi. O'qitishning faol usullaridan o'quv jarayonining har xil bosqichlaridir. Bilimlarni birlamchi egallash, bilimlarni mustahkamlash va takomillashtirish, ko'nikmalarni shakllantirishda foydalaniladi.

O'qitish usullarini tanlashda hammadan avval o'quv materialining mazmunini tahlil qilish va faol usullaridan ta'lim oluvchilarning ijodiy fikrlashlari, ularning idrok etish qobiliyatlari, hayotiy tajribasi, haqiqiy faoliyatga moslasha olishligi muhimdir. O'qitish axborotli- rivojlanuvchi usullariga o'quvchilar o'quv axborotini tayyor ko'rinishda yoki o'qituvchining bayon qilinishi oladigan usullari: ma'ruza, hikoya qilish, tushuntirish, suhbat, kitob bilan mustaqil ish kiradi.

Ta'lim metodlari tarkibi o'qish metodlari va o'qitish metodlaridan iborat. O'qituvchi bilimlarni og'zaki bayon etsa, bolalar uni tinglaydi. O'qituvchi mustaqil ish topshirsa, o'quvchilar bajarishadi. O'quv-tarbiya jarayonida ta'lim metodlarining samaradorligini oshirish maqsadida o'qitish va o'qish metodlari majmuasidan foydalaniladi. Sharq mutafakkirlarining didaktik qarashlarida ham ta'lim metodlari masalasiga jiddiy e'tibor qaratilgan. Buni al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sinolarning turli ta'lim metodlari haqidagi fikrlari, qarashlari, amal qilgan ta'lim yo'nalishlarida yaqqol sezish mumkin. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy o'zigacha bo'lgan ta'lim metodlarini sintezlashtirishga harakat qilgan. Barcha mutafakkirlar kabi u ham ko'rgazma-tajriba metodlari, savol-javob metodlari, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish metodlari, bilimlarni sinash metodlaridan keng foydalanilgan.

Faol ta'lim - bu ta'lim jarayonida ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchining ongli va faol ishtiroki, mustaqilligi hamda ijodiy qobiliyatlarini ta'minlovchi tizimli pedagogik jarayondan iborat. Faol ta'lim sharoitida o'zlashtirilgan bilim va harakat usullari mazmunan mukammal tizimli, mantiqan tugal va turli ishlab chiqarish vaziyatlarida qo'llanishga yaroqli bo'ladi. Bunda asosan quyidagi ta'lim metodlaridan foydalaniladi: bahs-munozara; fikrlashga jalb qilish; doskada mustahkamlash; turli ta'limiy-kasbiy o'yinlarni amaliyotga joriy etish va hokazo. Ta'lim metodlarini faollashtirish quyidagi ta'lim qonunlariga e'tiborni kuchaytirishni taqozo etadi.

O'qituvchi bilim berishdan tashqari bilim berishning eng qulay, samarali yo'llarini izlab, ta'lim jarayonini qiziqarli va mazmunli o'tishini tashkil etadi. Bunday faoliyatning o'zini ta'lim texnologiyasi deb atash mumkin. Ta'lim texnologiyasi (yunoncha "tehné" - mahorat, san'at, "logos" - tushuncha, ta'limot ma'nolarini anglatadi) yoki pedagogik texnologiyada pedagogik ta'lim berishning turli yo'l, usullarini o'z faoliyatiga joriy etish bilan birga bu jarayonning natija berishiga ishonch hosil qilish kerak.

Pedagogik texnologiya uchun pedagogik mashg'ulot jarayonini belgilashdagi muhim vaziyat va holatlar: o'quvchi yoki talaba bilim olish jarayonida duch keladigan vazifalarni oldindan aniqlash, o'qitishning har bir bosqichida ta'limning mazmuni (o'quv rejasi, dasturi, mavzu mohiyati, o'quv - uslubiy manbalarni mavjudligi) ni belgilash, bilim va tushunchalar, ularni murakkablik darajasi va hajmini o'quvchining bilim va malakalariga moslik darajasini aniqlash, ta'lim - tarbiya shakllari va vositalari (qo'shimcha manbalar, savol-javob, munozara, test savollari, ko'rgazmalar, texnik vositalar yordamida eshitish, tinglash manbalari) ni tayyorlash.

Ta'limning natijasi va o'zlashtirish darajasi sifatini baholash mezonlariga mos ravishda o'quvchining egallagan bilim va malakalarini obyektiv baholash uchun dars va darsdan tashqari o'quvchiga beriladigan vazifalarni rejalashtirish kabilar pedagogik texnologiyalarning vazifalari hisoblanadi.

Innovatsion faoliyatni ilmiy asosda tashkil etish munosabati bilan ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalarni kiritishda eng muhimi o'quvchilarni ushbu faoliyatga tayyorgarligi va qiziqishlarini inobatga olish va kerakli texnologiyani tanlash hisoblanadi [1, B.153].

O'qitishning muammoli qidirish usullarining ajralib turuvchi alomati ta'lim oluvchilar oldiga o'zlari mustaqil javob topishlari, ular uchun o'zlari yangi bilimlar yaratishlari, "kashf qilishlari", nazariy xulosalarni shakllantirishlari kerak bo'lgan masalalar (muammolar)ni qo'shishdan iboratdir. Ularga quyidagilar kiradi:

- muammoli ma'ruza;

- evristik suhbat;

- o'quv ma'ruzasi;

- qidirish laboratoriya ishi;

- tadqiqot qilish usuli. Ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan faol usullarning mohiyati ta'lim oluvchilar tomonidan yechish jarayonida ular faoliyat usulini egallay oladigan vazifalarni bajarishni ta'minlashdan iboratdir.

Pedagogik texnologiya uchun pedagogik mashg'ulot jarayonini belgilashdagi muhim vaziyat va holatlar:

- o'quvchi yoki talaba bilim olish jarayonida duch keladigan vazifalarni oldindan aniqlash,

- o'qitishning har bir bosqichida ta'limning mazmuni (o'quv rejasi, dasturi, mavzu mohiyati, o'quv - uslubiy manbalarni mavjudligi) ni belgilash, bilim va tushunchalar, ularni murakkablik darajasi va hajmini o'quvchining bilim va malakalariga moslik darajasini aniqlash, ta'lim - tarbiya shakllari va vositalari (qo'shimcha manbalar, savol-javob, munozara, test savollari, ko'rgazmaliliklar, texnik vositalar yordamida eshitish, tinglash manbalari)ni tayyorlash;

- ta'limning natijasi va o'zlashtirish darajasi sifatini baholash mezonlariga mos ravishda o'quvchining egallagan bilim va malakalarini obyektiv baholash uchun dars va darsdan tashqari o'quvchiga beriladigan vazifalarni rejalashtirish kabilar pedagogik texnologiyalarning vazifalari hisoblanadi.

Hozirgi davrda har bir o'qituvchi egallashi lozim bo'lgan ko'nikmalardan biri - darslarni pedagogik texnologiyalar asosida tashkil qilish va o'tkaza olish ko'nikmasidir. O'z tarkibiga ko'ra bu ko'nikma ham serqirra va murakkabdir. Ushbu yo'nalishdagi kuzatuvchilarimiz, tajribali pedagog o'qituvchilar bilan suhbat va mavzuga oid o'quv uslubiy va ilmiy manbalarni o'rganish natijasida quyidagi xulosalarga keldik. Darslarni pedagogik texnologiya asosida tashkil etish uchun avvalo o'quv mashg'ulotlari jarayonidan unumli foydalanish darsga nazariy va amaliy tomondan puxta tayyorgarlik ko'rish lozim. O'qituvchi o'quv mashg'ulotlari davomida egallagan va yanada mustahkamlab borishi lozim bo'lgan nazariy, pedagogik-psixologik va metodik bilimlarni amaliyotga ongli va samarali qo'llay olish, pedagogik texnologiyalarni tadbiiq etish va aniq maqsad, loyiha asosida tizimli olib borilishiga erishish.

Pedagogik texnologiya - ta'lim usuli, ma'lum ma'noda ta'lim jarayoni, vositalari shakl va metodlari majmui. O'quv materiallarini tanlash, qayta ishlab, o'quvchilarni kuchli imkoniyatlari, fanni o'zlashtirish darajasi fanni spesifik tuzilishi xususiyatiga moslab shakli va hajmini o'zgartirish ham ta'lim texnologiyasiga daxldor. O'qituvchining ta'lim jarayoni texnologik metodlar asosida tashkil etishi ko'p jihatdan uning o'ziga bog'liqligi, bilimi ularni har birini tashkiliy tuzilishi xususiyatlarini yaxshi bilishi ta'lim samaradorligi ta'minlashning muhim kafolati bo'ladi. O'qituvchining pedagogik texnologiyalarini qo'llashida ularni mazmunli va samarali tashkil etishga oid bilimlardan yaxshi habardor bo'lishi qo'llanilgan texnologiyalarni dars samaradorligiga ijobiy ta'siri va natijalarni tahlil qilish baholay olish, tegishli xulosalar chiqara olishi, o'z faoliyatiga tanqidiy munosabatda bo'lishi, o'z g'alar nazari bilan baholash o'z bilimlarini amaliy faoliyat bilan bog'lash o'quvchilarni darsda faol ishtirokini ta'minlay olishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bois ilg'or, interfaol texnologiyalardan barcha fan o'qituvchilari, shu jumladan musiqa o'qituvchilari yaxshi habardor bo'lishlari zarur. Chunki, ta'lim-tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari fan taraqqiyoti natijasida kengayib bormoqda. Shu jarayonda o'qitishning shakl va usullari ham takomillashib bormoqda. Natijada inson faoliyatining asosiy yo'nalishlari ya'ni ta'lim tizimida ta'lim va tarbiyadan ko'zda tutilgan maqsadlarni to'liq amalga oshirish imkoniyatlarini beruvchi yaxlit tizimga, ya'ni texnologiyalarga aylanib bormoqda. Shuni nazarda tutish kerakki, pedagogik texnologiya - bu jamiyat ehtiyojidan kelib chiqib, shaxsning oldindan belgilangan ijtimoiy sifatlarini samarali shakllantiruvchi va aniq maqsadga yo'naltirilgan o'quv jarayonini tizim sifatida qarab, uni tashkil qiluvchilar, ya'ni o'qituvchining o'qitish vositalari yordamida tahsil oluvchilarga ma'lum bir sharoitda muayyan ketma-ketlikda ko'rsatgan ta'sirini va ta'lim natijasini nazorat jarayonida baholab beruvchi texnologiyalashgan ta'limiy tadbir.

Pedagogik texnologiya uchun pedagogik mashg'ulot jarayonini belgilashdagi muhim vaziyat va holatlar:

- o'quvchi yoki talaba bilim olish jarayonida duch keladigan vazifalarni oldindan aniqlash;
- o'qitishning har bir bosqichida ta'limning mazmuni (o'quv rejasi, dasturi, mavzu mohiyati, o'quv - uslubiy manbalarni mavjudligi) ni belgilash;
- bilim va tushunchalar, ularning murakkablik darajasi va hajmini o'quvchining bilim va malakalariga moslik darajasini aniqlash;
- ta'lim-tarbiya shakllari va vositalari (qo'shimcha manbalar, savol-javob, munozara, test savollari, ko'rgazmaliliklar, texnik vositalar yordamida eshitish, tinglash manbalari)ni tayyorlash;
- ta'limning natijasi va o'zlashtirish darajasi sifatini baholash mezonlariga mos ravishda o'quvchning egallagan bilim va malakalarini obyektiv baholash uchun dars va darsdan tashqari o'quvchiga beriladigan vazifalarni rejalashtirish kabilar pedagogik texnologiyalarning vazifalari hisoblanadi [2, B.87].

O'qituvchilarni pedagogik faoliyatiga tayyorlash bo'yicha quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

1. Texnologik yondashuv asosida faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilarning yangicha va samarali ish sirlari tajribalarini o'rganish;

2. Pedagoglarni texnologik yondashuv faolligini oshirish va aksincha unda to'sqinlik qilayotgan muammolar sabablarini aniqlash texnologik yondashuv asosida ishlashning yanada samaraliroq yo'llarini izlash;

3. Tajribali o'qituvchilarning darslarini ilg'or pedagogik texnologiyalarini qo'llab o'tish borasidagi o'ziga xos usullari, ularni farqli va o'xshash jihatlarini kamchilik va yutuqlarini aniqlab o'z faoliyatida tadbiiq etishga o'rganish. Hozirgi davrda har bir o'qituvchi egallashi lozim bo'lgan ko'nikmalardan biri - darslarni pedagogik texnologiyalar asosida tashkil qilish va o'tkaza olish ko'nikmasidir. O'z tarkibiga ko'ra bu ko'nikma ham serqirra va murakkabdir. Ushbu yo'nalishdagi kuzatuvchilarimiz, tajribali pedagog o'qituvchilar bilan suhbat va mavzuga oid o'quv uslubiy va ilmiy manbalarni o'rganish natijasida quyidagi xulosalarga keldik.

- Darslarni pedagogik texnologiya asosida tashkil etish uchun avvalo o'quv mashg'ulotlari jarayonidan unumli foydalanish darsga nazariy va amaliy tomondan puxta tayyorgarlik ko'rish lozim;

- O'qituvchi o'quv mashg'ulotlari davomida egallagan va yanada mustahkamlab borishi lozim bo'lgan nazariy, pedagogik-psixologik va metodik bilimlarni amaliyotga ongli va samarali qo'llay olish;

- pedagogik texnologiyalarni tadbiiq etish va aniq maqsad, loyiha asosida tizimli olib borilishiga erishish [3, B.87-88].

Musiqiy ta'lim tizimida, xususan, musiqa tinglash ta'lim mazmunining asosini tashkil qiladi. Musiqa tinglash mashg'ulotlarda barcha faoliyat turlarini bajarish jarayonida amalga oshadi. O'quvchilar qo'shiq kuylashni sevadilar. Kuylash o'quvchilar ijrochiligi faoliyati ichida yetakchi faoliyat turi bo'lib, u o'quvchilarning musiqiy-estetik tarbiyasida muhim o'rin egallaydi. Yaxshi qo'shiq bolani quvontiradi, har tomonlama kamol topdiradi va tarbiyalaydi.

Qo‘shiq aytishdan oldin ovozlarni qo‘shiqning parda ohanglariga sozlab, mashq kuylash, uni jumla tuzilmalariga bo‘lib ohista o‘rganish tavsiya etiladi. Shuningdek, qo‘shiqning she‘riy matnini alohida o‘rganish ham maqsadga muvofiqdir. Ovozni vujudga kelishi murakkab psixologik, fiziologik jarayondir. U ovoz apparati (kekirdak, hiqildoq) va uning ichidagi konussimon ikkita ovoz pardasining nafas (o‘pka, traxeyalar, ko‘krak qismi) va eshituv apparatlarining birgalikdagi amaliyotida hosil boladi [4, B.22].

Cholg‘u kuylaridan farqli o‘laroq qo‘shiq kuylash kuchli emotsional ta‘sir kuchiga ega. Chunki qo‘shiqda matn va musiqa badiiy birligi namoyon bo‘ladi. Qo‘shiq kuylash bola shaxsi tarbiyasiga har tomonlama ta‘sir ko‘rsatadi. Qo‘shiq inson aqliy kamolotini o‘shishiga, dunyoqarashini kengayishiga, atrof-olam haqidagi tasavvurlarini boyitishga xizmat qiladi.

Qo‘shiq kuylash jarayonida ular musiqani chuqurroq idrok etadilar, o‘z kechinma va xis-tuyg‘ularini faolroq ifodalaydilar. Qo‘shiqning matni o‘quvchilarga musiqa mazmunini tushunishga va kuyni osonroq o‘zlashtirishga yordam beradi. Biror bir cholg‘uda ijro etilgan kuyga nisbatan ovozda ijro etilgan kuyni bolalar yaxshiroq idrok etadilar. Qo‘shiq kuylash jarayonida bolalarda musiqiy qobiliyat rivojlanadi. Musiqiy eshitish qobiliyati, musiqiy xotira, ritm hissi, shuningdek, qo‘shiq kuylash musiqiy qobiliyatlardan, metr va ritm hissi, musiqiy eshituvi, lad hissi rivojlanadi. Qo‘shiq kuylash holati deganda o‘quvchilarning qo‘shiq kuylaganda o‘tirib yoki turib kuylash holati nazarda tutiladi. O‘tirib yoki turib kuylaganda bosh, qo‘l va oyoqlarni qanday tutish lozimligi haqida o‘quvchilarga tushuntirish va doimo nazorat qilib, eslatib turish talab etiladi [5, B.42].

Jamoa bo‘lib kuylash faoliyati o‘quvchilarni musiqiy o‘quv qobiliyati hamda ijrochilik malakalarini rivojlantirish uchun zarurdir. Sinfda jamoa bo‘lib kuylash jarayonida oquvchi o‘z ovoz ijrosini boshqarishni, ustozlari ijrosini eshitib, kuzatishni hamda ular bilan hamjihat jo‘rnovozlik qilishga intiladi, jamoaviy birlik, uyushqoqlik, o‘zaro do‘stlik hislari tarbiyalanadi.

Qo‘shiq kuylash bola ruhiyatiga ta‘sir qilish barobarida, uning jismoniy o‘shishi va rivojlanishida ham katta ta‘sir ko‘rsatuvchi omildir. Jamoa bo‘lib kuylash mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning diqqat-e‘tibori, ongliligi va faolligi oshadi, musiqiy xotira yaxshi rivojlanadi va o‘rgangan qo‘shiqlarini ijro etganda, zavqlanish hissi paydo bo‘ladi. Qo‘shiqni so‘z ma‘nosi va musiqa ohangini chuqur idrok etadilar va asarni mazmuni orqali hayotni o‘rganadilar.

Demak, o‘qitishning faol usullari-bu ta‘lim oluvchilarni o‘quv materialini egallash jarayonida faol fikrlash va amaliy faoliyatiga undovchi usullardir.

Faol o‘qitish usullarning shunday usulidan foydalanishni ko‘zda tutadiki, u asosan o‘qituvchi tomonidan tayyor bilimlarni bayon qilinishi, ta‘lim oluvchilarni ularni eslab qolishlari va qayta tiklashlariga emas, balki faol idrok etish va amaliy faoliyat jarayonida talabalar tomonidan bilimlar va ko‘nikmalarni mustaqil egallashlariga qaratilgan.

IQTIBOSLAR

1. Yoʻldoshev Sh, Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. - Toshkent, Fan, 2001 - yil.
2. Ishmuhammedov R, Abduqodirov A. Taʼlimda innovatsion texnologiyalar. Toshkent, - Fan, 2008 - yil.
3. Tolipova Sh. Pedagogik texnologiyalar - doʻstona muhit yaratish omili. - Toshkent, YUNIREF, RTM, XTB, 2005 - yil.
4. G.M.Sharipova, D.F.Asamova, Z.L.Xodjayeva. Musiqa oʻqitish nazariyasi metodikasi va maktab repertuari. Toshkent. 2014
5. G. Sharipova, Gʻ. Najmetdinov, Z. Xodjayeva. Musiqa oʻqitish metodikasi va maktab repertuari. Andijon. 2020

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz